

ШОХРУХ МИРЗО ДАВРИДА ҲИРОТ ТОПОНИМИКАСИГА ДОИР МАЪЛУМОТЛАР

Азизжон Азимович Шарипов

ЎзРФА Темурийлар тарихи давлат музейи

“Маънавият ва маърифат” бўлими мудири,

Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти

мустақил тадқиқотчиси

E-mail: *sharipov.aziz@gmail.com*

ORCID ID: 0000-0003-1494-2843

Tel.: +998935371350

Аннотация. Маълумки, ёзма манбаларда Хуросондаги энг қадимги шаҳарлардан бири бўлмиш Ҳирот ва унинг тарихий обидалари ҳақида кўплаб маълумотлар келтирилган. Мазкур мақолада Ҳиротнинг қадимий ўтмишидан тортиб, ўрта асрлар, хусусан Темурийлар давригача бўлган шаҳарсозлик тарихи, Шоҳрух мирзонинг бунёдкорлик ва ободончилик соҳасидаги фаолияти, Ҳирот меъморий обидалари ҳамда тарихий топографиясига оид топонимик маълумотлар таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: Ҳирот, темурийлар даври, ёзма манбалар, тарихий жой номлари, мадраса, хонақоҳ ва зиёратгоҳлар.

INFORMATION ABOUT THE TOPONYMY OF HERAT IN THE ERA OF SHAHRUKH MIRZA

Azizjon Azimovich Sharipov

Head of the Department of “Spirituality and Enlightenment”

The State Museum of the History of the Temurids of

Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan,

Independent Researcher of the Abu Rayhon Beruni Institute of Oriental Studies

E-mail: *sharipov.aziz@gmail.com*

ORCID ID: 0000-0003-1494-2843

Tel.: +998935371350

Annotation. As is known, written sources contain a lot of information about Herat, one of the oldest cities in Khorasan, and its historical monuments. This article analyzes the history of urban planning of Herat from its ancient past to the Middle Ages, especially the Timurid period, the activities of Shahrukh Mirza in the field of construction and improvement, toponymic information about the architectural monuments, and the historical topography of Herat.

Keywords: Herat, Timurid period, written sources, historical place names, madrasah, khanaqah, and shrines.

ИНФОРМАЦИЯ О ТОПОНИМИКЕ ГЕРАТА В ЭПОХУ ШАХРУХА МИРЗА

Азижон Азимович Шарипов

Заведующий отделом «Духовность и просвещение»

Государственного музея истории Темуридов

Академии наук Республики Узбекистан,

Независимый исследователь

Института востоковедения имени Абу Рейхона Беруни

Электронная почта: sharipov.aziz@gmail.com

ORCID ID: 0000-0003-1494-2843

Тел.: +998935371350

Аннотация. Как известно, письменные источники содержат много информации о Герате, одном из древнейших городов Хорасана, и его исторических памятниках. В данной статье анализируется история городского планирования Герата от древнего прошлого до средневековья, особенно периода Тимуридов, деятельность Шахруха Мирзы в области строительства и благоустройства, топонимическая информация об архитектурных памятниках и историческая топография Герата.

Ключевые слова: Герат, период Тимуридов, письменные источники, исторические географические названия, медресе, ханака и святыни.

КИРИШ

Ҳирот Ҳуросондаги энг қадимги шаҳарлардан бири. Шаҳарнинг вужудга келиши даври ноаниқ бўлса-да, бироқ Аҳамонийлар даври (мил.ав.550-330 йй.)да бу ҳудуд “Ҳараива”, “Ория” деб аталмиш алоҳида вилоят (сатрапия) сифатида қадимги юнон манбаларида қайд қилинган. Шаҳар номи “Авесто”да тилга олинган “Ҳараю”, “Ҳараируда” (қадимги оромийчада “тез оқар сув”) деб аталган ҳозирги Ҳарируд дарёси номидан олинганлиги таҳмин қилинади. Бу дарё Марказий Афғонистоннинг Ҳиндукуш тоғларидан бошланиб, Ҳиротнинг жанубий ерларидан оқиб ўтади. Тойободга етганда дарё ўз ўзанини шимолга буриб, Сарахс ва Тажан шаҳарларидан ўтиб, сўнгра Қорақум чўлига сингиб кетади (умумий узунлиги 1150 км).

Ҳирот Рум ва Форс, Ҳинду Синд ўлкаларини боғлаб турувчи қадимги савдо чорраҳаларида жойлашган муҳим шаҳарлардан бири бўлган. Ҳиротнинг бугунги кунгача сақланиб қолган энг қадимги шаҳар қисми Кўҳандиз тепалигида

жойлашган кўхна Ҳирот қалъаси (Ҳирот арки) ҳисобланади. Маҳаллий ривоятларга кўра қалъа Искандар Мақдуний томонидан мил.ав. 330 йилда барпо этилган бўлиб, “Ория Александрияси” деб аталган. Шубҳасиз, шаҳар Искандардан олдин мавжуд бўлган. Ҳамдаллоҳ Қазвиний ўзининг “Нусхат ул-қулуб” асарида ёзади: “Ҳирот – Наримон (“Шоҳнома қаҳрамони”)нинг саркардаларидан бирининг номи. Шаҳарга у асос солди. Искандар Зурқарнайн уни қайта тиклаб, 9000 қадамга тенг девор билан ўради”¹. Кейинги даврларда ҳам шаҳар қалъаси бир неча бор бузилиб, қайта тикланган. Бугунги кунда Кўхандиз қалъа ҳудуди шаҳар қабристонига айланган.

МУҲОКАМА

Ҳиротнинг исломгача бўлган даврига оид ёзма маълумотлар кам бўлса-да, VII асрдан бошлаб арабларнинг Хуросонга кириб келиши натижасида Ҳирот воҳасида кечган тарихий сиёсий жараёнлар қаторида шаҳар ҳақида бир мунча маълумотлар кўпая бошланади. Бу даврда шаҳар Кўхандиз тепалигидан бироз жанубда алоҳида янги қалъа сифатида барпо этилгани кузатилади. Истаҳрий, Мақдисий, Ибн Хаукал ва бошқа тарихчиларнинг ёзишича Ҳирот қалъаси тўртбурчак кўринишида, ҳар бир томонлари ўз номларига эга тўрт дарвозалардан иборат бўлган. Маҳмуд ибн Валий ўзининг “Баҳр ул-асрор” асарида сомониёлар даври тарихчиси Абу Зайид Балхий (235/850–322/934)нинг “Тақвим ал-билод” асарида таянган ҳолда Ҳирот дарвозалари номларини келтиради: шимолий деворда “Балх” дарвозаси, жанубда “Сейистон”, ғарбда “Шероз”, шарқий дарвоза эса “Ғур” деб аталган². Мустаҳкам девор ва буржлар билан ўралган қалъа ичида ҳукмдор қароргоҳи (арк), зарбхона, катта жомеъ масжид, ҳар бир дарвоза ташқарисида бозорлар, шаҳар ва унинг атрофлари серсув анҳорлар билан суғориладиган кўплаб боғларга эга бўлган.

998 йилда Султон Маҳмуд Ғазнавий Хуросонни забт этгач бу ерда танга пуллар зарб қилган. Ғазнавийлар давлатининг заифлашиши оқибатида Ҳирот 1175 йилдан Ғурийлар салтанати таркибига киритилади. Бу даврда шаҳар айниқса гуллаб яшнади. Қазвиний маълумотида кўра шаҳарда 300дан зиёд мактаб-мадрасалар, 12 мингдан зиёд савдо дўконлари, карвонсаройлар, кўплаб хонақоҳ ва ҳаммомлар қурилган. Албатта бу рақамлар муболағали равишда оширилиб ёзилган бўлса-да, ҳақиқатдан ҳам бу давр меъморий обидаларга бой бўлгани шубҳасиз. 1201 йилда Малик Ғиёсиддин Муҳаммад Ғурий (1139–1203) томонидан Ҳиротнинг энг катта Масжиди Жомеъси қурилган, лекин айна вақтда шаҳарда зардуштийларнинг оташхона-ибодатхоналари ва насроний черковлари ҳам фаолият кўрсатган эди. Бу даврда Ҳирот газлама, темир буюмлар, айниқса, бронзадан ишланган ўймакор буюмлар ишлаб чиқарувчи муҳим савдо-иқтисодий марказга айланган.

XIII асрга келиб шаҳар Ғурий маликлари ва Хоразмшоҳлар ўртасида рақобат майдонига айланади. 1214 йилдан қисқа вақт Хоразмшоҳлар қўлига ўтади.

¹ Hamd-Allāh Mustawfī of Qazwīn. The Geographical Part of the Nuzhat al-Qulūb // Translated by Guy Le Strange. – London. Leyden: E.J.Brill. Imprimerie Orientale. 1919.

² Баҳр ул-асрор, қаранг: Маҳмуд ибн Вали. Море тайн относительно доблестей благородных (География) / Перевод Б.Ахмедова. – Т.: Фан, 1977. – С.82.

Чингисхон истилоси даврида Ҳирот икки марта мўғуллар томонидан ишғол қилиниб вайрон этилади. 1221 йилда Тўлихон бошчилигидаги муғуллар Ҳиротни дастлаб қамал қилганида Султон Жалолиддин Мангуберди томонидан тайинланган шаҳар ҳокими Малик Шамсиддин Жузжоний истилочиларга қарши мардонавор жанглар олиб боради. Фақатгина Малик Шамсиддин ва унинг 12 минг аскарлари ҳалок бўлгангина шаҳар аҳолиси дарвозаларни мўғулларга очиб беришга мажбур бўлишади. Жалолиддиннинг Парвон жангидаги ғалабасидан илҳомланиб Ҳирот аҳли истилочиларга қарши қўзғолон кўтариб, Чингисхоннинг бу ердаги ноиб ва тарафдорларини ўлдириб, мўғулларни шаҳардан қувиб юборишади. Қўзғолонни бостириш мақсадида Элчидой нўён бошчилигидаги мўғуллар шаҳарни етти ой қамал қилишади ва ҳижрий 619 йил жумод ул-аввал (1222, июнь-июль) ойида уни қайта эгаллашга муваффақ бўлишади. Аҳолининг деярли ҳаммаси мўғуллар томонидан шафатсизларча қириб ташланади. Атомалик Жувайнийнинг “Тарихи жаҳонкушойи” асарига таянган ҳолда Шарафиддин Али Яздий ёзади: “Элчидой нўён қалъанинг Хокистар буржи томонидан бостириб кириб, шаҳарни эгаллади. Унинг буйруғи билан эркак ва аёл, қари ва ёш, катта ва кичик барчани қатл этдилар, ариқлардан қонлар оқиздилар, уйларни ёқиб вайрон қилдилар, шаҳар деворлари, бурж ва боруларини бузиб ташладилар, хандақни эса кўмиб юбордилар. Мўғуллар етти кун давомида ўлдирмоқ, ўт қўймоқ, кўпормоқ ва қон тўкмоқдан бошқа иш билан шуғулланмадилар. Ҳирот аҳолисидан минг минг ва олти юз минг (1 600 000) киши шаҳид бўлди. Элчидой нўён Ҳирот ерини шу даражада текислаб тозаладики, бирор тирик жон қолмади”¹. Манбаларда шаҳар 20 йил давомида, то 1236 йилгача тупроқлар остида вайрон ётгани қайд қилинган.

1244 йилда Хуросон бошқаруви мўғуллар томонидан маҳаллий шаҳзода Малик Шамсиддин Курт (ваф.1278)га топширилади. Куртлар сулоласи даврида² Ҳирот қайта жонланади. Салжуқийлар даврида қурилган Низомия мадрасаси ва бошқа бир қанча масжид, хонақоҳ ва мақбаралар тикланади, Ҳарируд дарёсидаги Пули Молон кўприги ҳам таъмирланади. Малик Фаҳриддин Курт (хукм. йиллари 1295–1308)нинг номдор вазири Ихтиёриддин Малик томонидан мўғуллар давридан буён вайрон ёнган Ҳирот қалъасининг арки қайта тикланиб, мустаҳкамланади. Хандақ ва девор билан ўралган олти бурж-минорадан иборат ушбу арк эндиликда “Қалъайи Ихтиёриддин”, “Ихтиёриддин ҳисори” деб атала бошланади. Бу даврда шаҳар, Сайф ибн Муҳаммад ибн Ёқуб Харавийнинг “Тарихномайи Ҳирот” асарида келтирилишича, “Хуросон гавҳари” сифатида дунёга машҳур бўлади.

Амир Темур ва Темурийлар даврида Ҳирот ўзининг янги ривожланиш тараққиёт босқичини ўтайди. Бу даврда яратилган ёзма манбалар шаҳарнинг XV–XVI асрларга оид тарихи ҳақида хабар берувчи маълумотларнинг кўплиги ва ранг-

¹ Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома. 1-китоб. Муқаддима // Форс тилидан таржима, сўз боши ва илмий изоҳлар муаллифи Омонулло Бўриев. Шаҳс исмлари, жой номлари, этник номлар ва атамалар кўрсаткичини тузувчи Азизжон Шарипов. Масъул муҳаррир Д. Юсупова. – Т.: Фан, 2020. – Б.220–221.

² Хуросонда 1244–1381 йилларда ҳукмронлик қилган сулола. Манба ва тадқиқотларда баъзан “қартлар” деб ҳам келади.

баранглиги билан ажралиб туради. Бир бирини тўлдириб боровчи ушбу манбалардан Хуросонда, хусусан унинг пойтахти Ҳиротда темурий ҳукмдорларнинг ободончилик ишлари нақадар кенг кўламда олиб борилганлигига гувоҳ бўламиз.

1380 йилда Амир Темур Хуросонни ўз давлати таркибига киритади. Бу юришда Соҳибқироннинг 14 ёшли ўғли Мироншоҳ мирзо алоҳида жонбозлик кўрсатгани учун ҳижрий 782/1383 йилда уни Хуросон волийси этиб тайинлайди. Гарчи Мироншоҳ Хуросонда 795/1392 йилгача ҳокимлик қилган бўлса-да, унинг Ҳиротда олиб борган қурилиш ишлари ҳақида маълумотлар манбаларда деярли учрамайди. Бироқ рафиқаси Хонзода бегим томонидан Ҳиротнинг Бозори Хуш – шарқий дарвозаси ташқарисида, Масжиди жомеънинг жанубий қисмида барпо этилган катта хонақоҳ – “Хонақоҳи шайхулислом мавлоно Шаҳобиддин Бистомий” ва унинг қаршисида Хонзодабегим мадрасаси мавжуд бўлганлиги маълум.

Ҳижрий 798/1395 йилда Амир Темур Шимолий Эрон, Ироқ ва Озарбайжонни Мироншоҳ мирзога топширади. Ҳижрий 799/1397 йил баҳор ойларида Хуросон тахтига Шоҳрух мирзо тайинланади. Соҳибқирон вафотидан сўнг, Шоҳрух мирзо ўз салтанат пойтахтини Самарқанддан Ҳиротга кўчиради ва бу ерда мисли кўрилмаган даражада улкан ободончилик ишларини бошлаб юборади.

Ўрта асрларда Ҳирот шаҳри маъмурий жиҳатдан бир нечта туман – “бўлук” (кўпликда “бўлуқот”)ларга бўлинган эди. Темурийлар ёзма манбаларида уларнинг 11 таси қайд қилинган: “Бўлуки Алинжон”, “Бўлуки Гузора”, “Гурвон ва Паштон” (“Гурвону Баштон”), “Булуки Инжил”, “Камбароқ” (“Бўлуки Камрак”), “Парвона ва Ҳаводаштак” (“Парвону Ҳаводаштак”), “Сабакор” (“Бўлуки Сабка”), “Бўлуки Саноён”, “Бўлуки Турон ва Туниён” (“Турониёну Туниён”), “Удвон ва Тизон” (“Адводу Тизон”) ва “Бўлуки Хиёбон”. Ҳар бир “бўлук” ўз навбатида маҳаллалардан ташкил топган. Масалан: “Маҳаллайи Хожа Шиҳоб”, “Маҳалайи Шамрезон” (“Шағам қуювчилар маҳалласи”), “Маҳалайи Мирон” (“Амирлар маҳалласи”), Содот маҳалласи (Гузора бўлукида) ва ҳ.к. Шаҳар ташқарисида ҳам қишлоқ ва майда аҳоли масканлари кўп бўлган. Манбаларда бу жой номлари “қишлоқ” маъносини англатувчи арабий – “қаръя” (“қаря”) ва форсий – “деҳ” сўз бирикмалари билан учрайди. Масалан: “Қаряйи Жаброил”, “Қаряйи Оби Жалил” (Ҳиротнинг шимоли-ғарбидаги қишлоқлар), “Қаряйи Ҳаимаидўзон” (чодир тикувчилар қишлоғи); Деҳи Минор, Деҳи Мирий (Ҳиротнинг жануби-ғарбидаги қишлоқлар) ва ҳ.к.

X–XI аср манбаларида Ҳирот қалъасининг дарвозалари тўртта бўлганлиги қайд қилинган бўлса, кейинги асрларда уларнинг сони бештага етганлигини кузатиш мумкин. Булар албатта мўғуллар истилосидан кейинги шаҳарнинг тадрижий ривожланиши билан боғлиқ. Темурийлар манбаларида ҳам Ҳиротнинг қуйидаги 5 та дарвозалари номлари қайд қилинган. Қалъанинг шарқий деворида – “Дарвозайи Хуш”; ғарбида – “Дарвозайи Ироқ”; жанубда “Дарвозайи Ферузобод”; шимолий девор эса иккита дарвозага эга эди, бири шимоли-ғарбдаги “Дарвозайи Малик” (“Маликлар дарвозаси”; баъзан “Дарвозайи Майдон” деб ҳам аталган) бўлса, иккинчиси “Дарвозайи Қипчоқ” қалъанинг шимоли-шарқий деворидан ўрин

олган эди. Махмуд ибн Валий ҳар икки шимолий дарвозани “Баромон дарвозалари” деб аталишини ҳам эслатади. Шунингдек, Ҳирот қалъасининг бурҷакларида ҳар бири тўрт устундан иборат мустаҳкам бурж-миноралар (“Буржи Али Асад”, “Буржи Харик”, “Буржи Хокистар” ёки “Буржи Хок” ва “Буржи Самониён (Шамониён)” билан ҳимояланганини таъкидлайди¹.

Ҳирот арки (яъни Ихтиёриддин қалъаси) Ҳирот шаҳар қалъасининг шимолий қисмида Малик ва Қипчоқ дарвозаларининг орасида жойлашган “Боғи Шаҳр” билан туташган ўзига хос қалъа ичидаги қалъа эди. Ҳижрий 818/1415 йилларда Ихтиёриддин қалъаси Шоҳруҳ томонидан мустаҳкам ҳарбий иншоотга айлантирилади. Арк майдони янада кенгайтирилади ва ундаги буржлар сони ўн иккитага етказилиб “Дувоздаҳ бурж” (“Ўн икки бурж”) номини олади. Мазкур буржларнинг ҳар бири ҳам алоҳида номланган, улардан энг каттаси Ҳирот қалъасининг Малик дарвозаси ёнида бўлгани учун “Бурж ал-Малик” (“Маликлар минораси”) деб аталган. Бобур мирзо Ҳиротда бўлган кезлари ушбу мудофаа иншоотларини бориб кўрганини ёзади: “Йигирма кунким, Ҳирида эрдим, ҳар кунда кўрмаган ерларни отланиб сайр қилур эдим... Дувоздаҳ бурж... қалъанинг беш дарвозаси: Дарвозайи Малик ва Дарвозайи Ироқ ва Дарвозайи Ферузобод ва Дарвозайи Хуш ва Дарвозайи Қипчоқ... андак фурсатта сайр қилдим”². Шарафиддин Али Яздий ва Абдураззоқ Самарқандий келтирган маълумотга кўра, шаҳарда қурилиш ишлари олиб бораётган пайтда Шоҳруҳ мирзо Ихтиёриддин қалъасининг шимоли-ғарбида жойлашган қуртлар даврида мавжуд бўлган “Боғи Зоғон” ва ундаги кўшк-саройни таъмирлатиб уни ўз қароргоҳига айлантирган³. Ихтиёриддин қалъасида зарбхона, темурий ҳукмдорлар хазинаси сақланган, сиёсий махбуслар учун алоҳида зиндон ҳам мавжуд бўлган. Арк деворлари тош ва қизғиш пишган ғиштлардан қурилгани боис, Бобур уни маҳаллий аҳоли орасида “Олақўрғон” (“Қизил қалъа”) деб ҳам аталишини таъкидлайди: “Мирзоларнинг она эгачи-сингил ва ҳарамлар ва хазойини тамом Қалъайи Ихтиёриддинда эдиким, Олақўрғонга машҳурдур”⁴. Қалъа ҳавфсизлиги учун алоҳида мансаб-лавозимлар жорий қилинган. Ҳирот қалъасига *доруга*, Аркка эса *кутвол* масъул бўлган. Шоҳруҳ даврида амир Бобо Масъуд, Мусо Мирақ, мавлоно Аҳмад ясовур каби шахслар Ихтиёруддин аркида кутволлик вазифасида бўлганлиги манбаларда қайд қилинган⁵.

¹ Махмуд ибн Вали. Море тайн... – Б.82.

² Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома / Таҳрир ҳайъати: А.Абдурашидов, Б.Алимов ва бошқ.; П.Шамсиев, С.Мирзаев ва Эйжи Мано (Япония) нашрлари асосида қайта нашрга тайёрл.: С.Ҳасанов; Масъул муҳаррир В.Раҳмонов. – Т.: “Шарқ” НМАК, 2002. 1916 ыарак; Кейинги ўринларда, ушбу мақолада учрайдиган “Бобурнома”дан олинган иқтибослар мазкур нашрда қайд қилинган бетларга эмас, балки шартли равишда қўлёзма ыарақларига ҳавола қилишни лозим топдик.

³ “Боғи Зоғон” худудидаги таъмирлаш ишлари 814/1411–1412 йилда олиб борилган. Жўйи Инжил анҳори орқали суғорилган ушбу боғнинг атрофлари деворлар билан ўралган; шарқий қисми Гавҳаршодбегим мусаллосига туташган эди. Кейинчалик ушбу боғда Темурий ҳукмдорларнинг тўй маросимлари ҳам ўтказиб турилганлиги манбаларда қайд қилинган.

⁴ *Бобурнома*. 206 а ыарак.

⁵ Абдураззоқ Самарқандий. Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн: II Жилд. 2-3 қисмлар: 1429-1470 йил воқеалари / Форс тилидан таржима, сўзбоши ва изоҳлар муаллифи А.Ўринбоев. Географик номлар изоҳли кўрсаткичи О.Бўриев.

Хондамир қурилиши 813 йил раби ул-охири (1410, август)да бошланган Шохрух мирзонинг мадрасаси ва хонақоҳи ҳақида маълумот беради. Бу икки иморат Хирот қалъа деворларининг ичида, Қалъайи Ихтиёрдиннинг шарқий томонига ёндош бўлган ва “озгина вақт ичида ғоятда гўзал ва мураккаб усулда қуриб битказилган. Шу билан бирга Хиротнинг шимоли-шарқида жойлашган “Боғи Сафид”нинг тарҳини чиздилар (яъни қурилишига асос солинади)”¹. Тарихчи Шохрух мадрасасида мавлоно Жалолиддин Юсуф Убаҳий (833/1430), мавлоно мавлоно Низомиддин Абдурахим Ёр Аҳмад, Хожа Носириддин Лутфуллоҳ ибн Хожа Азизуллоҳ, мавлоно Бурҳониддин Атоуллоҳ ар-Розий (ваф.902), “Мавлонозода Абҳарий” номи билан танилган Хожа Имоиддин Абдулазиз каби замонасининг етук алломалари мударрислик қилганини ҳам эслатиб ўтади.

Ҳижрий 820/1417 йилда Шохрухнинг рафиқаси, Мирзо Улуғбекнинг онаси маҳди улё Гавҳаршодбегим (1378–1457) ҳам ўз мадраса ва масжидини барпо этади. Қурилиш ишларига машҳур меъмор Қавомиддин Шерозий (ваф.1438) бошчилик қилади. Бу икки обида Хирот қалъасининг шимолида Мусалло майдонининг қарама-қарши томонида жойлашган эди. Гарчи оҳирги қурилиш ишлари 841/1437–1438 йилда яқунланган бўлса-да, мадрасадаги илмий фаолият ҳижрий 827/1423 йилдан бошлаб юборилган эди. Гавҳаршодбегим жомеъ масжидидаги қурилишлар эса 836/1432–1433 йилда ниҳоясига етказилган. Бу масжид Гавҳаршодбегим мадрасасининг жанубида жойлашган бўлган. Шунини таъкидлаб ўтиш жойизки, бу даврда Гавҳаршодбегим мадрасасининг шимоли-ғарбий қисмида унга ёндош равишда қурилган темурийлар хилхонаси ҳам бор эди. Маликанинг фожеали ўлимидан сўнг, унинг жасади ушбу хилхонага дафн қилинади ва эндиликда “Гавҳаршодбегим мақбараси” номини олади. Мақбара мажмуасида Гавҳаршодбегим қабридан ташқари унинг отаси амир Ғиёсиддин тархон (ваф.827/1424), акаси амир Ҳасан Сўфи тархон (ваф.827/ 1424), Шохрух мирзонинг ўғилларидан Бойсунқур (1397–1433) ва Муҳаммад Жўкий (1402–1445); Бойсунқур мирзонинг ўғиллари Султон Муҳаммад (1418–1452) ва Алоуддавла (1417–1460) ҳамда унинг ўғли Иброҳим мирзо (1440–1459) дафн этилган. 850 йил 25-зулҳижжа (1447, 22 март) ойда Шохрух мирзо вафот этгач, унинг жасади ҳам маълум вақт ушбу хилхонага қўйилгани, 852/1448–1449 йилда эса Мирзо Улуғбек уни Самарқанддаги Амир Темур мақбарасига қайта дафн этгани маълум.

Ҳижрий 829–830/1424–1425 йилларда Шохрух мирзо Хиротдан 6 км шимоли-шарқда жойлашган Гозургоҳ тоғи этакларидаги машҳур аллома Хожа Абдуллоҳ Ансорий (1006–1088) мазорини обод этиб уни улкан зиёратгоҳга айлантиради².

Тарихий шахс, воқеа ва атамаларга изоҳлар муаллифи Ғ.Каримов ва Э.Миркомиллов. – Т.: O‘zbekiston, 2008. – Б. 70, 71.

¹ Хондамир Ғиёсиддин. Ҳабиб ус-сияр фи ахбори афроди башар: (Башар аҳли сийратидан хабар берувчи дўст) / Форс тилидан таржима, муқаддима муаллифлари Ж.Ҳазратқулов, И. Бекжонов. – Т.: O‘zbekiston, 2013. – Б.364, 466, 1083, 1096.

² Фасих Ҳавофий маълумотларига кўра қурилиш ишлари ҳижрий 829 йил муҳаррам (1424, ноябрь-декабр) ойда бошланиб, 830 йил муҳаррам (1425, ноябрь-декабрь) ойда яқунланган. к.: Фасих Аҳмад Ҳавофий. Мужмали Фасихий: Фасих тўплами / Таржима, кириш, изоҳлар ва кўрсаткичлар Д.Ю.Юсупованики. – Т.: Фан, 2018. – Б. 275, 277.

Манбаларда ушбу жой “Мозори пири Ҳирот”, “Ҳазирайи Хожа Абдуллоҳ Ансорий” деб ҳам қайд қилинган. Молиявий таъминотини сақлаш мақсадида, Шоҳрух ушбу зиёратгоҳга кўшимча ер-мулкларни ҳам вақф қилдиради. Ушбу ҳудуддаги қадимги обидалардан Шайх Исмоил Сўфий работи ва Гозургоҳ масжиди ҳам қайта тикланади. Темурийлар даврида, хусусан Султон Абусаид мирзо томонидан қаздирилган Жўйи Султоний анҳори орқали Гозургоҳ атрофидаги дашт ерлар ўзлаштирилиб обод этилган. Хондамир мазкур ҳудудда жойлашган “Боғчаи Гозургоҳ” ҳақида эслатади ва “нафақат Хуросон юртида, балки оламнинг аксари обод ерларида бундайин суви мазалик ва ҳавоси латиф жаннатмисол жой топилмайди”¹, деб таъриф беради. Кейинчалик Алишер Навоий² ҳам Гозургоҳ зиёратгоҳини обод қилишга катта эътибор қаратади. 1490–1494 йилларда Гозургоҳнинг Намакдон мажмуаси яқинида кичикроқ боғ ҳам барпо этади. “Бобурнома”да “Алишербекнинг боғчаси” деб қайд қилинган ушбу боғ ҳозирда Боғи Нав деб аталади. Бобур 1506 йили Ҳиротнинг диққатга сазовор жойлари билан танишганда Гозургоҳ мажмуасини ҳам зиёрат қилади³.

Шоҳрух даврида Ҳиротнинг “Бўлуки Хиёбони”да, имом Фахриддин Розий (Имом Фахр)⁴ мақбараси обод қилинади. Бу маскан давр ўтиши билан такомиллашиб бориб, кўриниши жиҳатидан Самарқанддаги Шоҳи-Зинда мақбаралар мажмуасини эслатувчи улкан меъморий ансамблга айланади. Темурийлар замонида ушбу қабиристонга даврнинг машҳур алломалари, қози, имом ва шайхлари дафн қилиниб, қабрлар устига бир қанча гумбазли ҳазиралар барпо этилади. Бобур Ҳиротда бўлган вақтларда Имом Фахрдаги ушбу мақбараларни ҳам зиёрат қилганини қайд этади⁵.

Шоҳрух мирзо томонидан ҳижрий 838/1434 йилда Сабзибаромон (Баромон) мадрасаси⁶ таъмирланиб, унга Гавҳаршод бегим масжидининг имом ҳатиби мавлоно Шамсиддин Муҳаммад Авҳад (ваф.1435), амир Садриддин Юнус Ҳусайний мударрислик қилган⁷.

¹ Хондамир. *Хулосат ул-ахбор*.

² Ҳиротдаги Алишер Навоий томонидан қурилган обидалар тўғрисидаги маълумотлар алоҳида тадқиқот мавзуси бўлгани боис мазкур мақолада улар ҳақида тўхталиб ўтмадик – *А.Ш.*

³ “Бу йигирма кунда машҳур сайроғлардин... Гозургоҳ ва Алишербекнинг боғчаси... Гозургоҳнинг хиёбони... боғини андак фурсатга сайр қилдим” – деб ёзади Бобур. *Қаранг: Бобурнома*, 191аb варақлар.

⁴ Фахриддин Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Умар ибн Ҳусайн Розий (543/1149–606/1209) – ғурийлар ва хоразмшоҳлар даврида яшаган муфассир, шайх ул-ислом, файласуф ва воиз. Рай ва Мароғада таҳсил олиб, Ғазна, Бухоро, Самарқанд, Насаф, Хоразм, Банокат, Марв ва Ҳирот шаҳарларида яшаган. Мадрасаларда эътикод, ақида, тафсир, фикх, калом, усул, тарих, адабиёт, фалсафа фанларидан мударрислик қилган. Ибн Сино ва Абу Наср Форобий таълимотлари бўйича илмий баҳсларда катнашган. Маълум муддат Ҳиндистоннинг Панжоб вилоятида фаолият олиб борган, кейинчалик Ҳиротга қайтиб умрининг охиригача шу ерда яшаган. Асосий асарлари: “Мафотиҳ ул-ғайб” тафсири, “Жомеъ ул-улум”, “Мунозарот ул-аллома Фахриддин”, “Китоб ал-муҳассал афкор ал-мутақаддимин вал мутааххирин”, “Маноқиб ал-Имом аш-Шофийий”, “Китоб ал-маҳсул”, “Чаҳордах рисола” ва бошқалар.

⁵ *Бобурнома*. 191а варақ.

⁶ Сабзибаромон (Борамон) мадрасаси – 751/1350-1351 йилда Малик Муиззиддин Ҳусайн ибн Гиёсиддин Курт (ҳукм.й. 1332–1370) томонидан Ҳиротнинг шимолий (Маликлар) дарвозаси ташқарисида барпо этилган мадраса. қ.: *Мужмали Фасиҳий*. – Б.98.

⁷ *Матлаи саъдайн*. II Жилд. 2-3 қисмлар. – Б.54.; *Ҳабиб ус-сияр*. – Б.1100.

Шоҳрух замонида Ҳиротда унинг вазир ва амирлари томонидан ҳам бир қанча обидалар қурилган. Жумладан, 809/1406–1407 йилларда Шоҳрух буйруғи билан Ҳирот шимолида, Мухтор тоғи этақларида вазир Солор Симноний томонидан катта йидгоҳ (намозгоҳ) қурилган. Шу йилнинг ўзида Удвон ва Тизон бўлукида Хожа Ғиёсиддин томонидан қаздирилган Фатҳобод канали ҳам тантанали очилган эди¹.

Ҳиротда Жалолиддин Муҳаммад Қоиний (ваф.1435)нинг ҳам мадрасаси бўлган эди. Халқ орасида “Мадрасаи Пешбурд” номи билан машҳур бўлган ушбу обида Ҳирот Жомеъ масжидининг жануб томонида эди².

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Соҳибқиронга хизмат қилган, Шоҳрух мирзонинг устози улуғ амир **Алоуддин Алика кўкалдош** (ваф.844/1440)нинг Хиёбон ҳудудида ўз мадрасаси ва хонақоҳи (булар Пули Жўйи Нав яқинида) бўлган³. Хондамирнинг ёзишича бу мадраса гумбази остига кейинчалик Алика кўкалдошнинг ўзи ҳам дафн этилган. Мадрасада Ҳирот жомеъ масжидининг имоми Нуридин Нуруллоҳ Хоразмий (ваф.838/1435) мударрислик қилган⁴. Ҳиротдан беш фарсах (тахминан 30 км) шимолда Аликабекнинг работи (“Работи Алика кўкалдош”) ҳам бўлган. Бу работ “кенг ва катта ердан иборат бўлиб, то 949 (1542–1543) йилгача етиб келиб, бу иморатнинг хоналари бузила бошлаган”⁵. Алишер Навоий ўзининг “Вақфия”сида Ҳиротнинг Ироқ дарвозаси ташқарисида Аликабек ҳаммоми бўлганлигини ҳам қайд қилади. Зеро, Навоийга қарашли дўкон “Ироқ дарвозаси тошида Аликабек ҳаммомига ўтру (яқин)”⁶ бўлган эди. Шубҳасиз, Алика кўкалдошнинг қурилиш борасида тажрибаси катта бўлган. Зеро, Шоҳрух ҳукмронлигининг дастлабки замонларида, Абдураззоқ Самарқандий маълумотига кўра 813/1410 йилда Алика кўкалдош Шоҳрух мирзо томонидан Марв ва унинг атрофларини обод қилиш, ариқ ва тўғонлар қуришга масъул этиб⁷, кейинчалик ҳам 842/1438–1439 йилда Марвда “савобли қурилиш иншоотларини”⁸ бунёд этиш учун тайинланганлиги бежизмас эди.

Манбаларда Соҳибқирон замонида унга хизмат қилган, Шоҳрух мирзонинг номдор амирларидан **Жалолиддин Ферузшоҳ** ибн Арғуншоҳнинг ҳам салтанат ободончилик ишларида алоҳида ўрни бўлганлиги қайд қилинган. Абдураззоқ

¹ Мужмали Фасиҳий. – Б.187.

² Ҳабиб ус-сияр. – Б.479.

³ Алика кўкалдошнинг яна бир масжиди Самарқанд Регистонидаги Мирзо Улуғбек томонидан қурдирган Масжиди Муқаттаъга ёндош эди. Алика кўкалдош масжидининг ўрни ҳозир Тиллакори мадрасасининг қарама-қарши томонида, Улуғбек мадрасасининг чап томонида (Регистон майдонини кузатув майдончаси ва поғонали зиналар ўрнида) бўлган.

⁴ Мужмали Фасиҳий. – Б.288.

⁵ Қаранг: Ҳабиб ус-сияр. – Б. 439; *Матлаи саъдайн*. II Жилд. 2-3 қисмлар. – Б.101.

⁶ Қаранг: Навоий Вақфияси: *Алишер Навоий*. Мезон ул-авзон. Муншаот. Вақфия / Мукамал асарлар тўплами. 14-жилд. Т.: Фан, 1998.

⁷ Абдураззоқ Самарқандий. *Матлаи саъдайн ва мажмаъи баҳрайн*. II Жилд. – 1 қисм: 1405–1429 йил воқеалари / Форс тилидан таржима, сўзбоши ва изоҳлар муаллифи А. Ўринбоев. – Т.: Ўзбекистон, 2008. – Б.171.

⁸ Мужмали Фасиҳий. – Б.298.

Самарқандий маълумотига кўра, у Шохрух фармони билан Ҳиротни қайта қурилишида масъул раҳбар этиб тайинланган¹. Хондамир ҳам Ферузшоҳнинг бунёдкорлик фаолияти ҳадида: “Салтанат пойтахти Ҳиротнинг ичкари ва ташқарисида, бошқа мамлакат ва вилоятларида мадрасалар, масжиддар, хонақоҳлар, работлар ва ҳовузлар бунёд этиб, уларни охирига етказди. Шаҳар ва қишлоқдарда обидаларни кўтаришда, дахма ва саганаларни таъмир этишда, уларни ободонлаштиришда катта хизматлар қилди”² – деб юксак баҳо беради. Ферузшоҳнинг Хиёбон ҳудудида Гавҳаршодбегим масжидининг жанубида ўз шахсий маблағлари ҳисобига ҳижрий 838/1434 йилда қурилган мадрасаси ва хонақоҳи ҳамда 848/1444 йилда барпо этилган масжиди ҳам бўлган. Унинг яна бир мадрасаси Хиёбон йўлида Пули Инжилга яқин ерда бўлган ва кейинчалик амирнинг ўзи ҳам мазкур “мадраса гунбази остига” дафн қилинган³. Манбаларда Ферузшоҳ мадрасаларида шайхулислом мавлоно Шамсиддин Муҳаммад Киронгий (ваф.838/1435) мударрислик қилингани қайд қилинган⁴. Бундан ташқари Бўлуки Хиёбоннинг ғарбида амирга тегиршли “Чорбоғи амир Жалолуддин Ферузшоҳ” деб номланган боғ ҳам мавжуд бўлган. Жалолуддин Фирузшоҳнинг акаси Исфаҳон ҳокими Носириддин Ховандшоҳ ибн Арғуншоҳ 1435 йилда Рай шаҳрида вафот этгач, унинг жасади Ҳиротга келтирилиб, Абдураззоқ Самарқандийнинг хабар беришича, Хиёбон кўчасида “бағоят гўзал қилиб ишланган гунбаз тагига дафн қилинган”⁵. “Гунбази Носириддин Ховандшоҳ” деб аталган ушбу мақбара ҳам афтидан Жалолуддин Фирузшоҳ томонидан қурилган.

Амир Темурнинг номдор амирларидан бири, Шохрух замонида ҳам катта мавқеъга эга бўлган амир **Ғиёсиддин Шохмалик** (ваф.829/1426)нинг ҳам Хуросон ҳудудида бир нечта обидалари бор эди. Бу тажрибали саркардага 1413 йилда Шохрух Хоразм вилоятини суюрғол қилиб берган эди. Зеро салтанатнинг шимолий сарҳадлари Дашти Қишпоқдан бўлган хавфу ҳатардан холи бўлмаган эди. Манбаларда Шохмаликнинг ҳарбий фаолиятидан ташқари, бунёдкорлик ишлари ҳақида ҳам маълумотлар учрайди. Унинг Машҳадда, Имом Ризо мажмуаси ёнида қурилган ўз мадрасаси бор эди. Абдураззоқ Самарқандий, Хондамир ва бошқа давр тарихчиларининг маълумотларига кўра амир Шохмалик Хоразмда вафот этгач (1426), ўғли Иброҳим султон томонидан Машҳади Муқаддасга келтирилиб, ўз мадрасасига дафн қилинган. Ҳирот ҳудудида эса у билан боғлиқ масжид, боғ ва икки работ мавжудлиги қайд қилинади. “Масжиди Дарбанди Бозори Ироқ” деб номланган Шохмаликнинг масжиди Ҳирот қалъасининг ичида, аниқроғи Бозори Ироқ ҳудудидаги Низомия мадрасаси ва Фалаккиддин масжидининг⁶ ёнида барпо

¹ *Матлаи саъдайн*. II Жилд. 2-3 қисмлар. – Б. 48.

² *Ҳабиб ус-сияр*. – Б.442.

³ *Матлаи саъдайн*. II Жилд. 2-3 қисмлар. – Б. 171.

⁴ *Мужмали Фасихий*. – Б.291.

⁵ *Матлаи саъдайн*. II Жилд. 2-3 қисмлар. – Б.51.

⁶ Фасих Хавофийнинг хабар беришича зулҳижжа ойининг 29 куни (1441, 21 май)да Фалакиддин масжидининг минораси қўлаб, Низомия мадрасасининг бир қисмини бузиб юборади. Мадраса ҳовлисидаги бир қанча толиблар харобалар остида қолиб ҳолок бўлишади. қ.: *Мужмали Фасихий*. – Б.303.

этилган. Ҳирот ҳудудида “Боғи Амир Ғиёсиддин Шоҳмалик” боғи бўлган. Фасих Хавофийнинг ёзишича 844 йил 12-шаъбон (1441, 6 январ) ойда мазкур боғ ҳудудига Бойсункур мирзонинг қизи Оиша бегим (Оиша бегика) дафн қилинган¹. Шоҳмаликнинг работларидан бири Ҳиротнинг ғарбидаги Кусуя қасабасида бўлган бўлса², иккинчи Турбати Жомда бўлган ва ҳар иккиси “Работи амир Шоҳмалик” деб аталган. Амир Шоҳмалик томонидан барпо этилган бошқа обидалар ҳақида маълумотлар ёзма манбаларда деярли учрамайди. Хондамир фақатгина “Хуросон, Мовароуннахр ва Хоразм диёри атрофида хайрли ишларга қўл уриб, мадрасалар, хонақоҳлар, масжид ва работлар, ҳовузлар қуриб, ўзидан ёдгорлик қолдирди”³, деб умумий маълумотлар билан чекланади.

Ҳиротда Амир **Камолиддин Фармоншайх** ибн Маликшоҳ (ваф.1439)нинг ҳам ўз мадрасаси бўлган эди. Ҳижрий 831/1427 йилда барпо этилган бу мадраса Жўйи Нав кўприги (Пули Жўйи Нав)га яқин жойда, Куртлар сулоласи даврида қурилган икки хонақоҳга ёндош равишда бунёд этилган эди⁴.

Амир Жалолиддин Чақмоқ Шомийнинг ҳам 833/1429–1430 йилда қурилган мадрасаси бор эди. Бу мадраса Хиёбон бўлукида Алика Кўкалдош мадрасасининг жанубида, Камолиддин Фармоншайх мадрасасининг ғарбида жойлашган эди. Хондамир бу мақбара саҳнида Хожа Мавлоно Самарқандий (ваф.876/1472) дафн этилганини ёзади⁵.

Шоҳрухнинг амири **Увайс ибн амир Оқбуко** (ваф. 844/1440) ҳам Хиёбоннинг шарқидаги мазорларни обод қилиб, кейинчалик унинг ўзи ҳам мазкур ҳудудда жойлашган Султон Абусаид мирзо иморатининг жанубида, “Ҳазирайи амир Увайс бин амир Оқбуко” деб аталмиш мақбарага дафн қилган⁶.

Жўйи Нав кўприги (Пули Жўйи Нав)дан шимоли-ғарбда, Ийдгоҳнинг жанубида Шайх Зайниддин Абубакр Хавофий (ваф. 838/1434) мазори жойлашган эди. Ушбу мазор Шоҳрухнинг вазири **Хожа Ғиёсиддин Пир Аҳмад Хавофий** томонидан обод қилиниб кейинчалик уни ўзи ҳам шу жойга дафн этилган. Абдураззоқ Самарқандийнинг ёзишича бу “олий бир иморат кошӣ, ложувард ва зарҳаллар билан гўзал нақшлар ишлатган” ҳолда безатилган⁷.

Шунингдек, бу давр манбаларида Ҳиротнинг Ферузобод дарвозасига туташ бўлган “Гунбази Амир Муҳаммад Султоншоҳ” мақбараси ҳақида ҳам маълумот учрайди. Шоҳрух томонидан ҳижрий 847/1443 йилда таъмирланган бу гумбаз Амир Темур ва Мироншоҳ мирзога садоқат билан хизмат қилган амир Шамсиддин Муҳаммад Султоншоҳ барлос (ваф.794/1391–1392)нинг қабри устига барпо этилган эди⁸.

¹ Мужмали Фасиҳий. – Б. 303; яна қ.: *Матлаи саъдайн*. II Жилд. 2-3 қисмлар. – Б.86.

² *Матлаи саъдайн*. II Жилд. 2-3 қисмлар. – Б.416.

³ *Ҳабиб ус-сияр*. – Б.417

⁴ *Матлаи саъдайн*. II Жилд. 2-3 қисмлар. – Б.95.

⁵ *Ҳабиб ус-сияр*. – Б.654.

⁶ *Матлаи саъдайн*. II Жилд. 2-3 қисмлар. – Б.102

⁷ *Матлаи саъдайн*. II Жилд. 2-3 қисмлар. – Б.53, 342. Яна қ.: *Ҳабиб ус-сияр*. – Б.478, 546.

⁸ *Матлаи саъдайн*. – Б. 138, 692; *Мужмали Фасиҳий*. – Б.150.

Ҳирот ва унинг атрофларида жойлашган кўплаб мазор ва мақбаралар ҳақида маълумотлар манбаларда кўп эслатилган (жумладан, Мозори Пири Сесадола¹, Мозори Бобо Ҳасан Абдол, Мозори Хожа Рушноӣ, Мозори Шаҳидон, Шайх Сўфи Али ва Чиҳилгаз мазори², Гўристонӣ Ғарибон, Имом Қузот гўристонӣ³, Хожа Ток гўристонӣ⁴, Пири Мужаррад – Муҳаммад Абулвалид ибн Аҳмад мақбараси, Шайх Баҳоуддин Умар мақбараси⁵, Жалолиддин Абу Язид Пуроний (ваф.862/1457) мақбараси⁶, Шаҳзода Абдулло ибн Муовия мақбараси ва ҳ.к.). Шаҳар шароитида қабристон ва хазираларнинг бу қадар кўп ва зич жойлашганлиги, бизнинг назаримизда қуйидаги омиллар билан боғлиқ. Биринчидан теурий ҳукмдорларнинг ушбу зиёратгоҳларни ободончилиги билан боғлиқ изоҳланса, иккинчидан эса бу даврда Ҳирот ҳудудида тарқалган вабо (тоун, товун) касаллиги билан боғлиқдир. Абдураззоқ Самарқандий (ва бошқа бир қатор тарихчилар ҳам) Ҳиротда тарқалган ҳижрий 838/1435 йилги вабо ҳақида қуйидаги маълумотларни келтиради: “Тангрининг иродати билан шаҳар ва унинг бўлуқларида умумий вабо ва тоун касали шу қадар кўрқинчли воқе бўлдики, унинг шарҳи қаламга олиб ёзиш имконидан ташқаридир. Жумод ул-ухро (1435, 2–30 январь) ва ражаб (31 январь – 1 март) ойларида бу иллат шаҳар ва бўлуқларда пайдо бўла бошлади. Халойиқ бунга ўхшаш иллатни ҳаргиз кўрмаган ва илгари ҳам эшитмаганлигини ожиз ва ҳайрон бўлиб қолдилар. Мараз ва иллат кундан кунга кўпайиб бораберди. Киши тўсатдан боши оғриб, куйдирувчи иситмага учрар, баданида бир нўхотдек ёки ундан кичикроқ ёки каттароқ бир дона пайдо бўладиб бир-икки кундан кейин тангри раҳмати хузурига етишарди. Каттаю кичик аҳолидан кўплари ватанни тарк этишни ихтиёр қилиб, атроф-четларга чиқиб кетдилар ва уларнинг кўплари саломат қайтиб келдилар. Бу иллат шаъбон (1435, 2–30 март) ва рамазон (31 март–29 апрель) ойларида туғён қилиб, шаввол (30 апрель – 28 май) ва зулқаъда (29 май – 27 июнь) ойларида шу даражагача етдики, шаҳарда ва бўлуқларда... бир кунда ўн минг одам шу иллат туфайли дунёдан ўтди... ҳаммоллар тобутсиз кўтариб чиққанларидан ташқари, етти юз тобутни шаҳар дарвозаларидан олиб чиққанлар. Кўп жасадларни уловларга юклаб... чуқурликларга ташлаб, устидан тупроқ тортиб беркитардилар, шунингдек шаҳарнинг ўзида ҳам шу навъда дафн қилгандилар. Бўлуқларда ҳам бу ҳолат кўп тарқалганди, (қурбонлар) адади жиҳатидан шаҳарга нисбатан зиёда бўлганди”⁷. Натижада Ҳирот аҳолисининг катта қисми, шунингдек, даврнинг

¹ Хожа қози Масъуд Қумий ушбу мазорда дафн этилган – қ.: *Ҳабиб ус-сияр*. – Б.1077, 1087; Алишер Навоий. *Мажолис ун-нафоис* / МАТ. 9-жилд. Т.: 2012.

² *Ҳабиб ус-сияр*. – Б.651, 1071.

³ Алишер Навоий. *Мажолис ун-нафоис* / МАТ. 9-жилд. Т.: 2012.

⁴ Шайх Абу Абдуллох Токий мазори. Бобур мирзо ушбу жойни зиёрат қилган эди. қ.: Алишер Навоий. *Насойим ул-муҳаббат* / МАТ. 17-жилд. Т.: Фан, 2000; *Бобурнома*, 1916 варак.

⁵ Ҳирот Ийдгоҳининг шимолида Абулқосим Бобур даврда Шайх Баҳоуддин Умар (ваф.857/1453) қабри устига бароқ этилган мақбара. Бобур мирзо ушбу мақбарани ҳам зиёрат қилганини ёзади – қ.: *Бобурнома*, 191а варак.

⁶ Султон Ҳусайн мирзо томонидан Жалолиддин Абу Язид Пуроний (ваф.862/14) қабри устига барпо этилган мақбара – қ.: *Ҳабиб ус-сияр*. – Б.570.

⁷ *Матлаи саъдайн*. II Жилд. 2-3 қисмлар. – Б.52-53. Яна қаранг: *Ҳабиб ус-сияр*. – Б.433, 612; *Мужмали Фасиҳий*. – Б.292.

таниқли уламолари, меъмор ва хунармандлари ҳамда бошқа таниқли арбоблари бу хасталикдан ҳалок бўлган эдилар. Манбаларда маҳаллий ҳокимликларнинг вабо тарқалишига қарши олиб борган чора тадбирларининг самарасизлиги кузатилади. Баъзи тарихчи олимлар бу ҳолни ҳукмдорнинг вабо тарқалган вақтда шаҳарда бўлмагани билан изоҳлайдилар. Ҳақиқатдан ҳам касаллик тарқалишидан уч ой олдин, 838 йил рабиуссоний ойининг 2 куни (1434, 5 ноябр)да Шохрух мирзо Озарбайжон юришига кетган эди¹. Қолаверса, шаҳарда табиб ва шифохоналар ҳам етарли даражада бўлмаганди. Шохрух давридаги шифохоналар ҳақида манбалар фақат унинг биргина “Дор уш-шифо”си бўлганлигини қайд қилади. Бу иморат Ҳирот қалъасининг ташқарисиди, Кўҳандиз тепалигининг жанубида жойлашган эди. Асосий тиббиёт масканлари эса, 1435 йилдан кейин қурила бошланганини кузатиш мумкин.

Дарҳақиқат, вабодан Ҳиротнинг шуқадар кўп олиму фузалолари нобуд бўлдики, давр тарихчилари уларнинг номма-ном санашга ожиз ва “тарифлашга денгиз сиёҳи ҳам етмаслигини” мубоғали равишда таъкидлашади. Ҳирот ҳудудида яшаб ижод этган ҳамда вабодан ҳалок бўлган бу олимларнинг номини тарихда қолдириш ва абадийлартириш учун темурий хумдорлар ҳаттоки, алоҳида тарих ва рисолалар ёзишни буюришган. Мисол учун, Асиллидин Абдуллоҳ Воиз Ҳиравий (ваф.1487–1488) ўзининг Султон Абусаид мирзога бағишлаган “Рисолайи мазороти Ҳирот” асарида Ҳиротнинг муқаддас қадамжолари ҳақида ёзар экан 209 та зиёратгоҳ ва қабрлар ҳақида батафсил маълумотларни жамлашга ҳаракат қилган.

Келгусида бундай офатларни олдини олиш ва бартараф этиш мақсадида, темурий ҳукмдорлар томонидан кескин чоралар олиб борилганлиги манбаларда қайд қилинган. Шаҳарда бирин-кетин қўшимча шифохоналар қурила бошланган, мадрасаларда талабаларга табобатга оид билимларни бериш янада кучайтирилган. Ҳиротда, 844/1440 йилдан “Дор уш-шифойи Маҳди улё Милкат оғо”, 862/1457 йилдан “Дор уш-шифойи Абдуллоҳ Амр”, 905/1500 йилдан “Дор уш-шифойи Султон Ҳусайн” (Мирзо Шохрух шифохонасининг жанубида), 880/1475 йилда “Дор уш-шифойи Алишер (Навоий)” фаолият кўрсата бошланган. 905/1500 йилда “Дор уш-шифойи Шохрух” ҳам таъмирланиб аҳолига хизмат кўрсатишни давом этган. Темурийлар даври манбаларида бу масканларда табиблик қилган ва айни вақтда мадрасаларда ҳам мударрислик қилган кўплаб аллома номлари қайд қилинади (мазкур мақолада улар ҳақида тўхтаб ўтмадик – А.Ш.).

Манбаларда Шохрух даврида Ҳирот бир неча бор табиий офатларни ҳам бошидан кечиргани қайд қилинган. 818/1415 ва 843/1339–1440 йилларда Хуросонда шу қадар кучли ёмғир ёғдики, Ҳарируд дарёси ва Ҳиротдаги анҳорлар тошиб иморатларнинг аксарияти вайрон бўлган². Айниқса Жўйи Инжил³ ёқасидаги

¹ Қаранг: *Мужмали Фасиҳий*. – Б.293.

² *Матлаи саъдайн*. II Жилд. 2-3 қисмлар. – Б.285; *Мужмали Фасиҳий*. – Б.300.

³ Жўйи Инжил (Инжил ариғи) – Ҳиротдаги энг қадимги ва энг катта анҳор (узунлиги 200 км, кенлиги 2–5 м). Манбаларда X асрдан тилга олинган. Анҳор Ҳарируд дарёсидан олиниб, шаҳарнинг шимолий ҳудудлари орқали ғарбга қараб оқади. Анҳорнинг катта қисми темурийлар даврида Ҳиротнинг “Булуки Инжил” номли туманидан оқиб ўтган. Инжил номининг келиб чиқиши VI аср манбаларида қайд қилинган Ҳиротдаги қадимги насроний (несториан)

боғ ва обидалар катта талофот кўрган. Зеро, биргина Инжил анҳоридан 40га яқин тармоқлар воситасида 6000 га дан зиёд майдон (жумладан Боғи Баланд, Боғи Жаҳоноро, Боғи Зоғон, Боғи Назаргоҳ, Боғи Сафед, Боғи Хиёбон, Боғи Шаҳр ва бошқалар) суғориларди.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтганда, темурийлар даврида Хуросоннинг пойтахти бўлмиш Ҳиротнинг шаҳарсозлик тарихи бевосита Шоҳруҳ мирзонинг бунёдкорлик фаолияти билан боғлиқ. Бу даврда кўплаб меъморий обидалар барпо этилиб, шаҳар янги тараққиёт босқичига кўтарилган. Шаҳар ободончилигига нафақат темурийлар хонадони, балки давлат амалдорлари ва таниқли арбобларининг ҳам сезиларли ҳисса қўшганлар. Бу ҳайрли ишлар кейинги даврларда ҳам ҳукмдорлар томонидан амалга оширилиб, темурийлар бунёдкорлигининг ўзига хос анъанасига айланган.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати

1. Ḥamd-Allāh Mustawfī of Qazwīn. The Geographical Part of the Nuzhat al-Qulūb // Translated by Guy Le Strange. – London. Leyden: E.J.Brill. Imprimerie Orientale. 1919.
2. Абдураззоқ Самарқандий. Матлаи саъдайн ва мажмаъи баҳрайн. II Жилд. – 1 қисм: 1405–1429 йил воқеалари / Форс тилидан таржима, сўзбоши ва изоҳлар муаллифи А. Ўринбоев. – Т.: Ўзбекистон, 2008.
3. Абдураззоқ Самарқандий. Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн: II Жилд. 2-3 қисмлар: 1429-1470 йил воқеалари / Форс тилидан таржима, сўзбоши ва изоҳлар муаллифи А.Ўринбоев. Географик номлар изоҳли кўрсаткичи О.Бўриев. Тарихий шахс, воқеа ва атамаларга изоҳлар муаллифи Ғ.Каримов ва Э.Миркомиллов. – Т.: O‘zbekiston, 2008.
4. Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис / МАТ. 9-жилд. Т.: 2012.
5. Алишер Навоий. Мезон ул-авзон. Муншаот. Вақфия / Мукаммал асарлар тўплами. 14-жилд. Т.: Фан, 1998.
6. Алишер Навоий. Насойим ул-муҳаббат /МАТ. 17-жилд. Т.: Фан, 2000.
7. Захириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома / Таҳрир ҳайъати: А.Абдурашидов, Б.Алимов ва бошқ.; П.Шамсиев, С.Мирзаев ва Эйжи Мано (Япония) нашрлари асосида қайта нашрга тайёрл.: С.Ҳасанов; Масъул муҳаррир В.Раҳмонов. – Т.: “Шарк” НМАК, 2002.

жамоалар фаолияти билан боғлиқ. Инжил ариғи ёқасида аҳоли уйларида ташқари Гавҳаршодбегим масжиди ва мадрасаси (Мусалло мажмуаси), Абулвалид Биллурий, кейинчалик Бойсункур мирзо, Султон Ҳусайн мирзо, Абдурахмон Жомий ва Алишер Навоий мақбаралари, “Халосия” хонақоҳи, “Ихлосия”, Бадийуззамон мадрасаси ва бошқа кўплаб обидалар жойлашган эди. Жўйи Инжил устига ўрта асрларда кўплаб кўприклар ҳам қурилган, улардан энг машҳури “Пули Инжил” деб аталган. Жўйи Инжил сувларини аҳоли орасида адолатли тақсимлаш мақсадида Абдурахмон Жомий томонидан “Тақсимоти Ҳақоби Об” номли рисола ёзган (ҳозирда Ҳирот Сув хўжалиги бошқармаси архивида сақланади). Ушбу рисола темурийлар давридан то бугунги кунга қадар сув билан боғлиқ низоли масалаларни ҳал қилишда асосий дастур ул-амал сифатида хизмат қилган.

8. Махмуд ибн Вали. Море тайн относительно доблестей благородных (География) / Перевод Б.Ахмедова. – Т.: Фан, 1977.
9. Фасих Аҳмад Ҳавофий. Мужмали Фасихий: Фасих тўплами / Таржима, кириш, изоҳлар ва кўрсаткичлар Д.Ю.Юсупованики. – Т.: Фан, 2018.
10. Хондамир Гиёсиддин. Ҳабиб ус-сияр фи ахбори афроди башар: (Башар ахли сийратидан хабар берувчи дўст) / Форс тилидан таржима, муқаддима муаллифлари Ж.Ҳазраткулов, И. Бекжонов. – Т.: O`zbekiston, 2013.
11. Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома. 1-китоб. Муқаддима // Форс тилидан таржима, сўз боши ва илмий изоҳлар муаллифи Омонулло Бўриев. Шахс исмлари, жой номлари, этник номлар ва атамалар кўрсаткичини тузувчи Азизжон Шарипов. Масъул муҳаррир Д. Юсупова. – Т.: Фан, 2020.

ILOVALAR

